

INVERSION AM QUADRAT EINER GERADENSCHAR

MARTIN AMBAUEN

1. HORIZONTALE GERADEN

Wir betrachten die Geradenschar

$$y = a \quad \text{mit konstantem } a \in \mathbb{R},$$

d.h. horizontale Geraden. Die Inversion erfolgt nicht am Kreis, sondern bezüglich des Einheitsquadrats, siehe

<https://www.sqrt.ch/mathematik#InversionQuadrat>,

wobei die Abbildungsvorschrift stückweise wie folgt definiert ist:

$$\text{Für } |y| \leq |x| : \quad x' = \frac{1}{x}, \quad y' = \frac{y}{x^2}$$

$$\text{Für } |y| > |x| : \quad x' = \frac{x}{y^2}, \quad y' = \frac{1}{y}$$

1.1. **Fall 1:** $|y| \leq |x|$. Es gilt mit $y = a$ nach der Transformation:

$$x' = \frac{1}{x}, \quad y' = \frac{a}{x^2}$$

Wir möchten y' in Abhängigkeit von x' ausdrücken. Dazu lösen wir zuerst nach x auf:

$$x = \frac{1}{x'} \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{1}{x'^2}$$

und setzen in die Formel für y' ein:

$$y' = \frac{a}{x^2} = ax'^2$$

Ergebnis: Unter der Inversion wird die Gerade $y = a$ in den Bereich $|y| \leq |x|$ auf die Parabel

$$y' = ax'^2$$

abgebildet.

1.2. **Fall 2:** $|y| > |x|$. Die Inversion liefert:

$$x' = \frac{x}{y^2}, \quad y' = \frac{1}{y}$$

Da y' konstant ist, handelt es sich hier nach der Abbildung um eine horizontale Strecke der Form:

$$y' = \frac{1}{a}$$

Ergebnis: Im Bereich $|y| > |x|$ wird die ursprüngliche Gerade $y = a$ auf eine horizontale Linie $y' = \frac{1}{a}$ abgebildet.

ABBILDUNG 1. Abbildung der Geraden $y = \pm 2$, $y = \pm 1$, $y = \pm 0.5$ unter der Inversion am Einheitsquadrat. Die gestrichelten Linien zeigen die Ausgangsgeraden in der jeweiligen Farbe des Abbilds. Jedes Abbild ist eine geschlossene Kontur, die aus einem parabolischen Bogen $y' = ax'^2$ und einer horizontalen Linie $y' = 1/a$ besteht. Die Begrenzungspunkte des Bogens liegen exakt bei $P' = (\pm 1/|a|, 1/a)$.

ABBILDUNG 2. Abbild einer Schar von Strecken $y = a$ unter Quadratspiegelung, wobei sich a im Intervall $[-2, 2]$ in gleichen Schritten Δa ändert. Das leere Quadrat in der Mitte entsteht durch die Wahl von Strecken gleicher Länge.

1.3. **Zusammenfassung.** Unter der Inversion am Quadrat wird die Geradenschar $y = a$ wie folgt transformiert:

$$y = a \quad \mapsto \quad y' = \begin{cases} ax'^2, & \text{für } |y| \leq |x| \\ \frac{1}{a}, & \text{für } |y| > |x| \end{cases}$$

Es entstehen also stückweise zusammengesetzte Kurven mit parabolischen Ästen und konstanten Abschnitten.

2. DIAGONALE GERADEN

Wir betrachten nun die Geradenschar

$$y = x + c \quad \text{mit konstantem } c \in \mathbb{R}.$$

Das Abbild der Geraden wird durch die stückweise definierte Inversion bezüglich des Einheitsquadrats bestimmt.

2.1. **Fall 1:** ($|y| \leq |x|$). Die Abbildungsvorschrift in diesem Bereich lautet:

$$x' = \frac{1}{x} \quad \text{und} \quad y' = \frac{y}{x^2}$$

Wir ersetzen y durch die Geradengleichung $y = x + c$:

$$y' = \frac{x + c}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{c}{x^2}$$

Um y' in Abhängigkeit von x' auszudrücken, nutzen wir die Gleichung für x' , aufgelöst nach x :

$$x = \frac{1}{x'} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{x} = x' \quad \text{und} \quad \frac{1}{x^2} = x'^2$$

Setzen wir diese Ausdrücke in die Formel für y' ein, erhalten wir:

$$y' = x' + cx'^2$$

Ergebnis: Unter der Inversion wird die Gerade $y = x + c$ in den Bereich $|y| \leq |x|$ auf eine verschobene Parabel abgebildet:

$$y' = cx'^2 + x'$$

2.2. **Fall 2:** ($|y| > |x|$). Die Abbildungsvorschrift in diesem Bereich lautet:

$$x' = \frac{x}{y^2} \quad \text{und} \quad y' = \frac{1}{y}$$

Wir möchten x' in Abhängigkeit von y' ausdrücken. Dazu lösen wir die Geradengleichung nach x auf ($x = y - c$) und setzen diesen Ausdruck in die Formel für x' ein:

$$x' = \frac{y - c}{y^2} = \frac{1}{y} - \frac{c}{y^2}$$

Nun nutzen wir die Gleichung für y' ($y' = \frac{1}{y}$), um y zu eliminieren:

$$\frac{1}{y} = y' \quad \text{und} \quad \frac{1}{y^2} = y'^2$$

Setzen wir diese Ausdrücke in die Formel für x' ein, erhalten wir:

$$x' = y' - cy'^2$$

Ergebnis: Unter der Inversion wird die Gerade $y = x + c$ in den Bereich $|y| > |x|$ auf eine zur x' -Achse geöffnete Parabel abgebildet:

$$x' = -cy'^2 + y'$$

2.3. **Zusammenfassung.** Die Inversion bildet die unendliche Gerade $y = x + c$ auf eine **geschlossene Kontur** ab, die aus den beiden Parabelstücken $y' = cx'^2 + x'$ und $x' = -cy'^2 + y'$ besteht.

Die beiden Bögen treffen sich im **Ursprung** und am Abbild des Schnittpunktes der Ausgangsgeraden mit der Diagonalen $y = -x$. Der Schnittpunkt liegt bei $S = \left(-\frac{c}{2}, \frac{c}{2}\right)$, dessen Bildpunkt S' die Enden der geschlossenen Kontur begrenzt.

Abbild der Geraden $y = x + 1$ unter Inversion am Quadrat

ABBILDUNG 3. Die Abbildung der Geraden $y = x + 1$ (rot, gestrichelt) unter der Inversion am Einheitsquadrat ist eine geschlossene Kontur, eine Art Hinkelstein (rot, durchgezogen).

ABBILDUNG 4. Abbild einer Schar von Strecken $y = x + c$ unter Quadratspiegelung, wobei sich c im Intervall $[-2, 2]$ in gleichen Schritten Δc ändert.

3. WEITERFÜHRENDE LINKS

GeoGebra Applet:

<https://www.sqrt.ch/Buch/InversionQuadratGerade>

Moiré-Effekt:

<https://www.sqrt.ch/Buch/sternquadratn>